

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ALEX MAIA DOS SANTOS
JÚLIA ISABELLY DE LIMA CAMPELO**

**A ADAPTAÇÃO DOS PROFESSORES DO CEEP HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS À TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DURANTE E APÓS A
PANDEMIA DA COVID-19**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ALEX MAIA DOS SANTOS
JÚLIA ISABELLY DE LIMA CAMPELO

A ADAPTAÇÃO DOS PROFESSORES DO CEEP HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS À TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DURANTE E APÓS A
PANDEMIA DA COVID-19

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: MARIA HELENA BEZERRA
DIÓGENES/ NANCY FRANCISCA DA
SILVA

Coorientador: DAYVISON RODOLFO
DA SILVA

EXTREMOZ/RN
2024

ALEX MAIA DOS SANTOS
JÚLIA ISABELLY DE LIMA CAMPELO

**A ADAPTAÇÃO DOS PROFESSORES DO CEEP HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS À TECNOLOGIA NA TECNOLOGIA DURANTE E APÓS A
PANDEMIA DA COVID-19**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador:

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Allan Robson Silva Venceslau, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Nancy Francisca da Silva, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Maria Helena Bezerra Diógenes, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

DEDICATÓRIA

Dedicamos esse trabalho aos professores que tanto nos ajudaram e orientaram para que conseguíssemos chegar até onde chegamos no momento.

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer, primeiramente, a Deus, por nos ter dado forças e determinação para concluirmos este trabalho. Agradecemos também aos nossos amigos, familiares e parceiros que acreditaram em nós e, por fim, à professora Maria Helena, que confiou em nosso potencial.

A distância faz enxergar: é um desafio reconstruir no mundo on-line todas as relações e a estrutura de apoio de uma escola. (Jornal da USP, 2020).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8-9
3 METODOLOGIA.	9-11
3. REFERENCIAL TEÓRICO	11-22
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	23-26
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	26-28
REFERÊNCIAS	28-29

A ADAPTAÇÃO DOS PROFESSORES DO CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS À TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DURANTE E APÓS A PANDEMIA DA COVID-19

RESUMO

Este trabalho tem o intuito de investigar como os professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos integram os recursos tecnológicos aos ambientes educacionais e o impacto dessa integração na qualidade do ensino. O estudo centra-se na adaptação e utilização, pelos professores, de tecnologias educativas, como computadores e Internet, nas suas práticas docentes. Também será analisada a familiaridade que os professores possuíam antes da pandemia da COVID-19 e após ela, mostrando assim sua evolução em relação ao uso dessas tecnologias usadas de forma educacional. A pesquisa quantitativa envolve a coleta de dados de professores para analisar a eficácia das estratégias de integração da tecnologia na sala de aula, e foi usada para ter dados concretos para que pudéssemos analisar os resultados e chegar a uma conclusão.

Palavras-chave: tecnologia, ensino, integração e professores..

1 INTRODUÇÃO

A integração de recursos tecnológicos em ambientes educacionais tem sido um tema relevante e amplamente discutido nas últimas décadas. Com o avanço da tecnologia, escolas e instituições de ensino adotaram computadores, internet e outras ferramentas digitais como parte do processo de aprendizagem. O Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEPHXV) não foge à regra neste caso.

A pesquisa busca compreender como essas integrações impactam o ensino e a aprendizagem, levando em consideração a diversidade de disciplinas e eventuais resistências ou desafios que possam ser encontrados ao longo do caminho.

Durante os últimos anos, a tecnologia e a educação se aproximam cada vez mais, ocasionando em uma sociedade mais tecnológica, devido a

pandemia da COVID-19, pandemia a qual foi responsável por acelerar essa relação.

Essa realidade trouxe à tona a urgência de se debater uma forma de se utilizar a tecnologia de um meio mais eficiente para promover um ensino de qualidade mais inclusivo e eficaz, capaz de preparar os alunos para os desafios do século XXI.

Dado as circunstâncias do ano 2020 até o ano de 2023, a tecnologia entrou de tal forma nas instituições de ensino que é de grande dificuldade simplesmente pará-los de usar de uma forma tão drástica e radical, forçando os professores a darem aula *online* do dia para a noite. Os corpos docentes aprenderam a lidar com os diversos tipos de tecnologias e a usá-las de forma adequada.

A questão central que norteia este estudo é: “Como os professores do CEEPHXV lidaram com a integração tecnológica em ambientes educacionais durante e pós-pandemia?” A tese visa oferecer uma análise aprofundada da relação entre professores, tecnologias e o impacto dessa integração no processo educativo.

2. METODOLOGIA

A escolha da forma de pesquisa quantitativa se deu ao fato de que foi necessário obter-se uma análise precisa e objetiva da realidade vivenciada pelo corpo docente do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEPHXV).

Como o estudo é baseado em um local específico, a abordagem quantitativa se mostra mais cabível para a situação, pois permite a coleta de dados em larga escala, o que possibilita a identificação de padrões e tendências relevantes. Além disso, essa metodologia possibilita uma representação mais concreta com base nos dados da situação atual, oferecendo uma base sólida para a compreensão do impacto da tecnologia da área estudantil por parte dos professores, tal qual a forma que cada um escolheu integrá-las em suas diferentes disciplinas.

Durante os anos de 2020 e 2023, a educação sofreu um grande impacto devido a utilização de computadores, celulares e outros tipos de recursos tecnológicos para que pudessem ser efetuadas as aulas de forma remota. O citado impacto foi de grande importância para o início da caminhada da educação e da tecnologia lado a lado.

De acordo com o Nitahara

A pandemia de covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, intensificou o uso de tecnologias digitais no Brasil, passando de 71% dos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% no ano passado, o que corresponde a 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede (Nitahara, 2021)

Isso mostra a gigantesca importância que a tecnologia teve durante esses anos de pandemia e o quanto ela tomou um espaço que vem aumentando cada vez mais.

Para a coleta de dados, será utilizado um questionário feito através do aplicativo do Google chamado "FormsApp - Manage your forms". Este aplicativo nos permitirá criar um questionário de perguntas fechadas, sendo elas:

Figura 1: Exemplo de perguntas que foram feitas

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

A razão para escolher o método de pesquisa bibliográfica para este estudo em particular é que a pesquisa bibliográfica é útil para uma compreensão sólida das questões históricas, teóricas e práticas em torno da integração dos professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos com as novas tecnologias dentro do contexto da educação. A presença de fontes bibliográficas torna possível examinar estudos, teorias e experiências anteriores sobre o uso de tecnologias no ambiente escolar, proporcionando assim uma perspectiva holística e variada sobre o tema.

Além disso, o uso de uma bibliografia na pesquisa é apropriado para a estrutura teórica do estudo, uma vez que auxilia na geração de um referencial teórico coerente apoiado pelas contribuições mais significativas na disciplina. Com relação à adoção de tecnologia pelos professores, é importante considerar como os processos de ensino e aprendizagem mudaram, quais desafios foram enfrentados pelos professores e quais abordagens pedagógicas foram adotadas para enfrentar os desafios que surgiram com o avanço da tecnologia.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Desde o começo da pandemia, até os dias de hoje, a tecnologia participa dos institutos educacionais de diversas formas e, mesmo após o fim da pandemia, esses dois mundos se misturam em prol de melhorar e otimizar as aulas, tanto para alunos quanto para professores. Existem diversas formas de fazer com que essa união aconteça como, por exemplo: aulas *online*, formulários ou até mesmo aulas com slides para a apresentação de conteúdo ou trabalhos.

O início dessa integração pode ter sido mais fácil para uns do que para outros como, por exemplo, professores com mais idade que não tinham muita familiaridade com as tecnologias mais recentes e, de repente, tiveram que aprender como usá-las da melhor forma o possível para que pudessem continuar com seu trabalho. Após a pandemia, ainda se sentiu os impactos negativos das aulas *online*, tornando-se visível.

3.1 IMPACTO DA PANDEMIA NO CORPO DOCENTE

De acordo com o Inep (2021), nas redes estaduais, a porcentagem de professores que foram treinados para usarem métodos ou materiais dos programas de ensino não presencial foi de 79,9%, já nas redes municipais foram apenas 53,7% e, ao todo, 43,4% das escolas estaduais disponibilizaram equipamentos como computador, notebook, tablets e smartphones aos docentes.

Esses índices mostram que embora a preparação dos professores para o uso das tecnologias educacionais nas redes estaduais tenha avançado, ainda existem desafios significativos, principalmente em relação à infraestrutura tecnológica e ao formato de reflexão e ensino correspondente à realidade da educação digital, garantindo que os docentes desta instituição recebam os recursos necessários para a efetiva integração da tecnologia no processo pedagógico.

Esta informação permite uma análise crítica da importância das políticas públicas externas para a qualificação pedagógica e para a distribuição de equipamentos nas escolas no contexto do ensino híbrido ou presencial no quadro da COVID 19. No caso do CEEP Hélio Xavier De Vasconcelos, compreender como os professores se adaptam a essas condições pode oferecer insights importantes sobre os fatores que influenciam o uso da tecnologia no ensino e, se possível, sobre as lacunas.

3.2 AULAS *ONLINE* NA PANDEMIA

O ensino remoto veio de repente, devido a uma necessidade de maior escala, e tendo um grande impacto nas formas as quais as aulas eram dadas e disponibilizadas. Em um momento, era necessário apenas que aluno e professor estivessem dentro de sala de aula para que o conteúdo pudesse ser compartilhado.

De um momento para o outro, havia a necessidade de distanciamento social, regras e mais regras de higiene para que o vírus da COVID-19 fosse espalhado e, as aulas continuarem de forma remota, foi a única solução para o problema.

A distância no ensino durante a pandemia da COVID-19 trouxe desafios únicos, como podemos ver na citação do Jornal da USP, de 2020

A distância faz enxergar: é um desafio reconstruir no mundo on-line todas as relações e a estrutura de apoio de uma escola. (Jornal da USP, 2020).

Esta citação reflete o fato de que a transição repentina para um ambiente virtual exige ajustes não apenas nos métodos de ensino, mas também na dinâmica entre alunos, professores e comunidade escolar. A reconstrução destas ligações num ambiente digital revelou-se fundamental para sustentar a aprendizagem e o apoio emocional necessários durante este período.

3.3 ADAPTAÇÃO DOS PROFESSORES

Quando as aulas presenciais foram suspendidas, devido à pandemia causada pelo COVID-19, foi necessário achar um novo meio de promover a realização das aulas para os alunos. O meio mais viável encontrado foi o ensino remoto, a distância, mais conhecidas como EAD, as aulas *online* foram realizadas de diversas formas como, por exemplo, vídeo-aulas, reuniões no aplicativo “Google Meet” para a exposição dos conteúdos didáticos, e a realização de formulários *online* que eram utilizados para fazer as provas e as atividades avaliativas.

3.4 IMPACTO POSITIVO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

A flexibilidade oferecida pelas aulas remotas pode ser extremamente benéfica para alunos cujas responsabilidades vão além dos estudos; como os que trabalham ou cuidam de familiares. De acordo com os estudos realizados por Lee e MacKinnon (2021), o ensino remoto proporciona aos estudantes a oportunidade de gerenciar melhor o tempo e equilibrar suas múltiplas responsabilidades, permitindo um acesso mais democrático à educação.

Além disso, a utilização de ferramentas interativas como o Kahoot!, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, usada como tecnologia educacional em escolas e outras instituições de ensino, pode melhorar a experiência de aprendizagem em algo mais envolvente e divertido para o aluno. Segundo Wang (2015), plataformas como o Kahoot! promovem uma

aprendizagem mais colaborativa e ativa, incentivando a participação dos alunos através de quizzes e jogos. Essa gamificação na aprendizagem tem se mostrado de grande eficácia no aumento do engajamento dos alunos.

Portanto, a mistura entre inovação e flexibilidade que o ensino remoto oferece facilita a vida de estudantes que possuem múltiplas responsabilidades, assim como torna o processo educacional mais eficaz e atraente, enriquecendo-o.

3.5 IMPACTO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A implementação de tecnologias educacionais revolucionou as práticas do corpo docente do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. Ao invés de apoiarem-se completamente em métodos tradicionais de ensino, os educadores começaram a usar abordagens novas que substituem ou complementam esses métodos. Segundo Moran (2015), Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Isso nos mostra o bom impacto que jogos entre a sala têm, aumentado o interesse dos alunos em meio à sala de aula.

3.6 ANÁLISE DE DADOS

Gráfico 1: Questão 1 para os professores.

Qual era o seu nível de familiaridade com a tecnologia durante o começo da pandemia da COVID-19?

12 responses

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Os dados do gráfico mostrado acima nos mostram que a maioria dos professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos costumava possuir um conhecimento de nível médio (66,7%). Uma parcela considerável (25%) dos professores já possuía um alto nível de familiaridade com a tecnologia, enquanto 8,3% tinha um nível baixo de conhecimento sobre a própria. Estes dados refletem a diversidade de competências tecnológicas que havia dentre os educadores numa situação onde a transição para o ensino remoto era indispensável.

Essa variedade de níveis de conhecimentos dentre os educadores é uma evidência do desafio inicial enfrentado pela instituição: atender às necessidades de capacitação de diferentes grupos que tinham níveis variados de entendimento sobre a tecnologia. Para aqueles que já tinham uma familiaridade média ou baixa, era imprescindível oferecer suporte técnico e treinamento, enquanto os professores mais experientes possivelmente assumiram uma postura de "liderança" e "protagonismo", auxiliando seus colegas. Esses dados reforçam que o ponto de início para a adaptação tecnológica exigiu soluções rápidas, abrangentes e inclusivas.

Gráfico 2: Questão 2 para os professores.

Qual é o seu nível de familiaridade com a tecnologia após o fim da pandemia da COVID-19?
12 responses

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Este gráfico analisa a familiaridade que os educadores possuíam com a tecnologia após o início da pandemia da COVID-19 e nos mostra um progresso

significativo no domínio dessas ferramentas. A porcentagem de professores com uma alta familiaridade aumentou de 25% para 58,3%, enquanto a quantidade de professores com um nível médio de conhecimento decaiu para 41,7%. O mais notável é o fato de que nenhum professor regrediu ou continuou com um nível baixo de conhecimento tecnológico, indicando um progresso e uma evolução coletiva em suas habilidades tecnológicas.

Esse avanço pode ser atribuído a fatores que iremos ver posteriormente neste estudo. Estes dados ressaltam o papel transformador que a tecnologia teve nos educadores, que funcionou como um catalisador e ponto de partida para o desenvolvimento tecnológico no âmbito educacional.

Além disso, a ausência de professores no nível baixo não pode ser ignorada, sugerindo que, mesmo diante de desafios, a instituição conseguiu promover condições pelo menos adequadas para que todos os docentes alcançassem um nível mínimo de proficiência, o que contribuiu para a continuidade do ensino e para a criação de competências relevantes no período pós-pandemia.

Gráfico 3: Questão 3 para os professores.

Quais aplicativos/sites foram usados por você durante a pandemia para uso pedagógico?
12 responses

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Os dados apresentados acima indicam que o Google Forms e o Youtube foram as plataformas mais usadas pelos educadores da instituição durante o período da pandemia, chegando a uma taxa de 100% de utilização. Isso deixa evidente a preferência por plataformas que facilitem a disponibilização de

materiais didáticos e a interação. Já o Google Meet destacou-se com 91,7% de adesão, sendo usado amplamente como um paralelo a sala de aula presencial, permitindo assim a permanência da interação entre alunos e professores.

Além das plataformas apresentadas e já mostradas no gráfico, é possível ver que a opção "Outro" obteve uma taxa significativa de 41,7%.

Deixando claro a diversidade de ferramentas e plataformas exploradas pelos educadores para se adaptarem de melhor maneira durante a pandemia e o ensino remoto. Essa variedade reflete o esforço e perseverança individual dos docentes em achar soluções mais personalizadas e completas para atender às necessidades específicas dos seus conteúdos e turmas, indicando uma flexibilidade significativa e criatividade no uso de ferramentas e plataformas disponíveis.

Gráfico 4: Questão 4 para os professores.

No cenário atual, o quanto você ainda usa esses aplicativos/sites de forma pedagógica?

12 responses

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Na figura acima é possível observar que os educadores estão muito divididos, onde metade continua usando a maioria das plataformas e a outra metade utiliza apenas em casos específicos. Podemos perceber também que absolutamente nenhum dos professores deixou as ferramentas completamente de lado.

Esses dados mostram que, mesmo após a pandemia, as tecnologias continuam dentro da educação e nas práticas pedagógicas. Mesmo com as variações no uso, o impacto das plataformas durante o período pandêmico permanece claro no cenário educacional.

Gráfico 5: Questão 5 para os professores.

Em sua opinião, o quão importante e eficiente a tecnologia pode ser nas escolas?

12 responses

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

O gráfico nos mostra que a grande maioria dos educadores que responderam o formulário acredita na eficácia da tecnologia nas escolas, visto que 91,7% consideram que a tecnologia nas escolas é de extrema importância e eficácia, acreditando também que pode ajudar no aprendizado dos alunos. Por outro lado, 8,3% dos educadores não sabem dizer ao certo, o que pode evidenciar dúvidas sobre sua aplicabilidade ou eficácia.

Intrigantemente, nenhum professor se quer considerou a opção "Não acho que a tecnologia seja tão necessária assim na escola.", reforçando assim o consenso de que a tecnologia tem sim sua importância no meio educacional e que não é vista como desnecessária.

Gráfico 6: Questão 5 para os professores.

Você sente que recebeu apoio suficiente para que pudesse se adaptar melhor no período de pandemia?

12 responses

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

A análise dos dados acerca da assistência recebida pelos docentes durante a pandemia da COVID-19 mostra desafios significativos em relação às dificuldades tecnológicas demonstradas pelos professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, a maioria (58,33%) dos respondentes desejou que o apoio fornecido pudesse ter sido melhor, enquanto uma fração de 16,67% afirmou que não recebeu muito apoio.

Esses dados implicam que as medidas institucionais destinadas a aprimorar os esforços de integração tecnológica não foram capazes de atender às necessidades dos professores em um momento tão crítico de transformação.

O que também é importante notar é que apenas 8,33% dos professores disseram que estão confortáveis com as tecnologias e não precisam de orientação, e o mesmo percentual disse que recebeu apoio suficiente.

A maioria dos professores enfrentou considerável dificuldade em realizar as tarefas quando os recursos digitais e, ao mesmo tempo, as técnicas de ensino que foram modificadas para a educação *online* foram empregadas.

O fato de 8,33% de alguns estarem incertos quando perguntados sobre a quantidade de apoio que foi demonstrada a eles, também é uma outra manifestação da ambivalência que cerca os mecanismos de apoio institucional para tais sistemas.

Esses dados sustentam a afirmação de que há uma necessidade de políticas a serem implementadas que abordem adequadamente o

desenvolvimento profissional dos professores no uso de tecnologias educacionais. A ausência de suporte adequado durante esse período foi um exemplo claro de lacunas que afetaram a transição para o aprendizado *online* e híbrido, apontando para a necessidade de suportes contínuos em formação tecnológica.

Gráfico 7: Questão 6 para os professores.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

As informações obtidas quanto às dificuldades dos profissionais da educação, em especial dos professores na pandemia da COVID-19, mostram questões que estão mais relacionadas aos diversos desafios vivenciados durante a transição para a educação *online*. Uma das principais questões encontradas foi a orientação de alunos sem acesso à internet (83,3%), destacando um problema estrutural que teve um grande impacto no sucesso da educação remota.

Essa situação enfatiza o problema do acesso à tecnologia por parte dos alunos, mas os professores que tiveram que mudar suas práticas pedagógicas também precisaram se adaptar a essa situação em primeiro lugar.

Outros desafios significativos incluem trabalhar além do horário regular (75%), aumento da carga de trabalho, disponibilidade de recursos, bem como a eficácia do ensino *online* (58,3% cada). Esses dados articulam o estresse e a pressão que foram e ainda são enfrentados durante esse período, quando os professores não apenas eram exigidos a preparar aulas na forma de recursos digitais, mas a eficácia das aulas mesmo em ambientes virtuais era um desafio. Esses fatores também demonstram a falta de apoio institucional para gerenciar as demandas aumentadas durante o período da pandemia.

Gráfico 8: Questão 7 para os professores.

Em geral, para você, o quão difícil foi aprender a lidar com as aulas remotas?

12 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Os dados acerca da dificuldade em lidar com as aulas remotas dizem que a grande maioria dos docentes do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos se adaptou aos novos desafios da tecnologia educacional, ainda que houvessem desafios na época da pandemia. 50% dos entrevistados alegaram que a adaptação ocorreu de forma "mais ou menos", o que indica que mesmo enfrentando as dificuldades, os professores conseguiram resolvê-las com o tempo. 33,33% deles acharam fácil, enquanto 16,67% estavam bem preparados com conhecimentos prévios de tecnologia antes da pandemia, então a transição foi tranquila para eles.

É importante ressaltar o fato de que nenhum dos respondentes respondeu a esta pergunta com "difícil" ou "muito difícil": isso significa que,

independentemente das questões, os professores foram capazes de lidar com os requisitos do ensino remoto. Isso mostra um esforço coletivo em nível individual e institucional para superar as expectativas negativas trazidas pela pandemia. No entanto, o fato de que metade dos professores relatam apenas um nível moderado de adaptação significa que, embora tenha sido possível aprender, havia algumas áreas em que o suporte ou treinamento fornecido poderia ter facilitado esse processo.

Esses resultados servem para ressaltar a necessidade do treinamento contínuo e investimento não apenas para forçar departamentos conservadores a adotarem a tecnologia na sala de aula, mas também para preparar professores interessados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Lamentavelmente, não conseguimos atender plenamente todas as expectativas iniciais deste estudo, principalmente no que se refere à análise detalhada do efeito direto da integração tecnológica na qualidade do ensino no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. As limitações foram relacionadas a dificuldades em obter informações mais precisas sobre as práticas pedagógicas e o monitoramento dos resultados a longo prazo.

Contudo, obtivemos resultados igualmente relevantes, como a compreensão do processo de adaptação dos professores ao uso da tecnologia e a identificação de fatores que contribuíram positivamente para esse desenvolvimento. Esses dados evidenciam não apenas a melhoria na familiarização com as tecnologias, mas também a resiliência e o comprometimento dos educadores em enfrentar desafios, reforçando a necessidade de políticas que promovam suporte contínuo e estruturado na formação dos docentes.

De acordo com os dados que foram coletados durante as pesquisas, os níveis de familiaridade dos professores com a tecnologia têm evoluído desde a pandemia. Antes da pandemia: A grande parte dos professores afirmou que possuía um nível intermediário, cerca de 66,7%. Apesar de 25% ainda ter se classificado como tendo um nível alto, ainda houveram 8,3% dos professores que classificaram como tendo o nível baixo em relação a tecnologia.

Depois da pandemia: conforme a demonstração da referida pesquisa, houve um grande aumento no nível dos professores, sendo que 58,3% dos professores se classificaram no nível alto de familiaridade. Apesar de 41,7% ainda serem de nível intermediário, nenhum professor sequer se classificou no nível baixo.

Graças a esses dados podemos perceber que, apesar da pandemia ter introduzido diversos desafios para os educadores, também os ajudou de forma que impulsionou um desenvolvimento considerável nas competências tecnológicas dos mesmos, refletindo no esforço feito por eles para superar as adversidades encontradas pelo caminho.

Podemos observar durante a realização da referida pesquisa, que os educadores enfrentaram grandes dificuldades no período de adaptação ao ensino remoto. A análise dos dados demonstra que as demandas laborais aumentaram, com trabalhos a serem realizados, mesmo após o horário de expediente, com a promoção da eficácia das aulas *online*, orientar os discentes que não tinham acesso a internet e a falta de recursos foram os maiores obstáculos enfrentados pelos professores nesse período.

Esses fatores, além de dificultarem a adaptação dos professores, também acabaram por gerar uma imensa pressão e sobrecarga nos educadores, aumentando assim as suas responsabilidades.

Apesar do apoio da escola ter sido classificado como insuficiente pelos professores, é importante destacar que ele existiu e, visto isso, é necessário chamar a atenção para este ponto para que seja um ponto de estudo e que sofra alterações em prol do melhoramento das políticas institucionais ligadas a orientação tecnológica dos professores. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos educadores, surgiu um consenso entre os mesmos de que a tecnologia é sim uma ferramenta de extrema importância no meio educacional, podendo ajudar no aprendizado e desenvolvimento dos alunos.

A visão positiva dos professores em relação à tecnologia usada de forma didática reflete a capacidade dos educadores de transformar um momento de crise em uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem profissional e pessoal.

Ao reconhecerem a importância da tecnologia, eles nos mostram que estão mais preparados para futuras integrações digitais no ensino. O principal problema enfrentado pelos professores foi a falta de conhecimento da tecnologia, um problema pré-existente, mas agravado pela pandemia. Os educadores não estavam familiarizados com muitas ferramentas digitais e precisavam aprender a usá-las rapidamente para se adaptarem ao ensino a distância.

Esta transição repentina criou estresse e pressão porque não houve tempo suficiente para uma aprendizagem gradual e completa e os professores tiveram que lidar simultaneamente com as novas tecnologias e com a reestruturação dos seus métodos de ensino.

Esses fatores mostraram que a ausência de um plano estruturado de formação prévia contribuiu para a sobrecarga dos educadores, o que dificultou ainda mais a adaptação dos mesmos ao novo cenário digital.

Apesar dos obstáculos e dificuldades, alguns fatores contribuíram para que os professores conseguissem se adaptar ao ensino remoto, sendo eles:

A proatividade dos professores foi um dos principais pilares para o aprimoramento dos mesmos em relação a tecnologia, servindo como superação para muitas barreiras. Segundo Segundo Monteiro et al. (2022 apud Monteiro), cerca de 76% dos professores buscaram formas de desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos sobre o uso das tecnologias. Tendo isso em mente, é correto afirmar que esse esforço pessoal foi essencial para tornar as aulas mais dinâmicas durante o período remoto

Embora o apoio da escola tenha sido considerado insuficiente pelos professores, ele ainda teve certo impacto positivo. Procurando minimizar as dificuldades iniciais e forneceu aos professores uma base, mesmo que mínima, aos professores para que pudessem explorar as ferramentas tecnológicas disponíveis.

Sistemas de plataformas e abordagens fáceis de serem utilizadas como, por exemplo, Google Classroom, Google Meet e até mesmo o Whatsapp, facilitaram e ajudaram na junção da tecnologia com a educação. Essas ferramentas possibilitaram aos professores manter a comunicação com os alunos e organizar o conteúdo de maneira eficiente.

A flexibilidade das metodologias pedagógicas adotadas também foi essencial. Muitos professores adaptaram suas práticas de ensino para tornar as salas de aula mais dinâmicas e interativas, utilizando recursos como vídeos, fóruns de discussão e atividades em grupo.

Em resumo, a adaptação dos professores à tecnologia durante a pandemia foi facilitada por uma combinação de fatores: formação em equipamentos adequados, instituições de apoio, motivação dos professores e ferramentas disponíveis e eficazes.

Estes elementos desempenharam um papel vital no desenvolvimento das competências tecnológicas dos educadores e auxiliaram na diminuição dos desafios do ensino à distância. Portanto, é de extrema importância que o investimento na formação contínua e na infraestrutura de tecnologia de impressão nas escolas continue a ser uma prioridade.

Além disso, é necessária a criação de políticas educacionais específicas que possibilitem aos professores lidar melhor com as tecnologias educacionais e oferecer uma formação mais estruturada e contínua. Esta política auxiliaria aos educadores para que se sintam mais seguros e confiantes na integração de ferramentas digitais no processo de ensino, promovendo um ensino de qualidade e a inclusão digital.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a adaptação dos professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos à tecnologia na educação, especialmente durante a pandemia. A investigação revelou que, apesar dos desafios do ensino à distância, os professores foram capazes de desenvolver competências tecnológicas significativas. Os dados indicam que antes da pandemia a maioria dos professores tinha um nível médio de conhecimento de tecnologia educativa e que este nível aumentou significativamente após a pandemia, um desenvolvimento que demonstra a capacidade de adaptação da comissão e a vontade dos professores em aprender e utilizar novas ferramentas no processo de ensino.

No entanto, a pesquisa também mostrou que embora tenha havido avanços no uso da tecnologia, os professores enfrentaram vários desafios. As barreiras identificadas incluíram a falta de formação prévia estruturada, a falta de recursos e o aumento da carga horária de trabalho. A adaptação ao ensino a distância envolve não apenas o aprendizado de novas ferramentas, mas também a reestruturação dos métodos de ensino, o que criou um alto nível de estresse e pressão entre os educadores. Estes desafios revelam uma necessidade urgente de um planejamento mais completo e de uma política

educativa externa para a formação contínua de professores em relação à tecnologia.

Um ponto importante é que o apoio das instituições de ensino, embora reconhecido pelos professores, foi classificado como insuficiente. Isto realça a necessidade de uma estrutura central nas políticas institucionais centrada no apoio contínuo e eficaz aos professores. Criar uma política educacional que apoie a formação profissional específica e ofereça recursos tecnológicos adequados aos professores é essencial para garantir que todos os educadores estejam capacitados.

Além disso, as análises feitas demonstraram que a implementação de ferramentas acessíveis e fáceis de utilizar, como o Google Classroom e o WhatsApp, teve um impacto positivo na adaptação dos professores. Além de facilitar e organizar conteúdos e realizar atividades, essas plataformas possibilitam uma comunicação eficaz entre professores e alunos. No entanto, o sucesso da adaptação dessas ferramentas depende não só do acesso às mesmas, mas também do conhecimento da tecnologia e da formação contínua dos professores. É, portanto, essencial que as escolas apoiem a formação regular e ofereçam apoio técnico adequado para que os programas de aprendizagem aproveitem ao máximo os recursos disponíveis e otimizem o interesse dos alunos.

Apesar da adaptação ao ensino a distância tenha sido um desafio significativo, muitos professores continuam a utilizar ferramentas tecnológicas no ambiente educacional, mesmo após a pandemia. Ao longo da pesquisa observou-se que os educadores reconhecem a importância dessas ferramentas no meio educacional. Plataformas como Google Classroom, Youtube, Google Meet e outros aplicativos como o WhatsApp continuam sendo utilizados para atividades entre professores e alunos e professores para aumentar a interação entre ambos e um melhor desempenho dos estudantes. Essa continuidade no uso da tecnologia mostra que, apesar das dificuldades iniciais, os professores passaram a ver a tecnologia como uma importante aliada no processo educacional.

Além disso, muitos educadores reconhecem que as ferramentas tecnológicas desempenham um papel fundamental na inovação pedagógica e no aumento da interação dos alunos com os conteúdos. Esta mudança na visão da tecnologia mostra que os professores reconhecem o seu impacto positivo na compreensão dos estudos e estão cada vez mais configurados para incorporá-la.

Por fim, é necessário que a integração digital nas escolas seja compreendida por políticas públicas que invistam na formação continuada dos professores, garantindo infraestrutura adequada e apoio institucional. A implementação destas estratégias pode garantir que os educadores estejam claramente preparados para enfrentar os desafios da aprendizagem digital e promover uma experiência de aprendizagem mais inclusiva, dinâmica e de alta qualidade para os alunos.

REFERÊNCIAS

Nitahara (2021). **Divulgados dados sobre impacto da pandemia na educação**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgados-dados-sobre-impacto-da-pandemia-na-educacao> Acesso em: 09 set. 2024.

Estudo mostra que pandemia intensificou uso das tecnologias digitais. Desigualdades de inclusão digital foram acentuadas. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/estudo-mostra-que-pandemia-intensificou-uso-das-tecnologias-digitais>. Acesso em: 05 set. 2024.

Jornal da USP. Ensino remoto na pandemia pode transformar educação. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/ensino-remoto-na-pandemia-pode-transformar-educacao/>. Acesso em: 20 out. 2024.

LEE, H.; MACKINNON, T. *The effects of online learning on students' performance and engagement*. Journal of Educational Technology, v. 8, n. 4, p. 123-136, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-10740-8>.

Acesso em: 20 out. 2024.

WANG, A. I. *The wear out effect of a game-based student response system*. *Computers & Education*, v. 82, p. 217-227, 2015. Disponível em: <https://learntechlib.org/p/201752/>. Acesso em: 20 out. 2024.

MORAN, José Manuel. *Mudando a educação com metodologias ativas*. São Paulo: Novas Tecnologias na Educação, 2015. Disponível em: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf.

Acesso em: 21 out. 2024.

Monteiro et al. (2023 apud Monteiro). **PANDEMIA DA COVID-19 E A VIDA ACADÊMICA DE PROFESSORES E ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFC**

.Disponível

em: <https://congressosp.fipecafi.org/anais/22uspinternational/ArtigosDownload/3867.pdf>

Acesso em: 4 de dezembro de 2024